

Словообразование и грамматика

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.18069222

М. А. Бутурлимова ©2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)*

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ АББРЕВИАТУР — ВОЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Приводится на лексико-семантической классификации сложносокращенных военных наименований. Было выделено 343 единицы, относящихся к военному делу, в составе 20 аббревиатурных групп: *авиа, арм, арт, бриг, бое, броня, взрыво, воен, гвард, див, ком, мин, моб, оборон, погран, развед, спец, сух, укреп, хим*. Для описываемых единиц нами предложена тематическая классификация аббревиатур, включающая 11 позиций: 1) субъектно-объектные боевые действия; 2) субъектно-субъектные боевые действия; 3) должность или роль; 4) боеприпасы, техника, авиация и вспомогательные средства; 5) объединения военных; 6) военные мероприятия и реквизит; 7) военные учреждения; 8) военные институции; 9) военные локации; 10) характеристики; 11) военные отрасли.

Ключевые слова: *сложносокращенное слово, лексико-семантическая группа, военное наименование, тематическая группа, аббревиатурная группа.*

Цель исследования — представить лексико-семантическую классификацию сложносокращенных военных наименований. Цель достигается посредством выполнения следующих задач: 1) определения сложносокращенного слова и аббревиатурно-ономасиологического поля; 2) описания лексико-семантической группы как компонента аббревиатурно-ономасиологического поля; 3) лексико-семантического анализа военных наименований. Актуальность исследования определяется необходимостью лексико-семантической оценки описываемых в пределах аббревиатурных групп в «Толковом словаре сложносокращенных слов русского языка» лексем.

Под сложносокращенным словом понимается «нарицательная лексема, связанная мотивационными отношениями со словосочетаниями и включающая в свой состав эквиваленты не менее двух слов этих словосочетаний, как минимум один из которых является неинициальным абброконструктом» [3, с. 104]

Аббревиация является продуктивным способом словообразования в современном русском языке. Свидетельством такой продуктивности могут служить: частотность использования аббревиатур; возникновение новых словарей сокращений; межстилевой характер современных сокращений; вариантность как показатель динамики развития аббревиатурного словопроизводства; словообразовательная активность аббревиатурных слов.

Нами отмечается необходимость последовательного разграничения диахронного и синхронного подхода к анализу аббревиатурной лексики. В рамках нашего исследования приоритетным направлением является рассмотрение ССС именно с позиций синхронии. Данный факт связан с тем, что именно на базе такого анализа можно проследить особенности функционирования аббревиатуры в современном русском языке, установить характер мотивационных отношений между такой единицей и эквивалентными ей развёрнутыми наименованиями (словосочетаниями).

Сложносокращённая единица может обладать целой системой текстовых

эквивалентов, характеризующихся семантическими различиями, которые продуцируют различную трактовку аббревиатуры в целом [1, с. 72].

Аббревиатурно-ономасиологическое поле (далее — АОП) — это объединение ССС, которые характеризуются наличием тождественного компонента в составе значений, но обладают различной спецификой представленности концептуальных знаний. На основании этих особенностей выделяется группа лексем, именуемая нами как АОП. В названии отражаются основные характеристики этого объединения единиц языка. С одной стороны, обозначен ономасиологический подход к изучению явлений аббревиации, а с другой — обозначена полевая организация материала.

Исследование единиц, принадлежащих к одному АОП, требует описания того, как формируется ономасиологическая структура их значений. Представление об ономасиологической структуре отмечается в работах многих исследователей (М. Докулила, Е. С. Кубряковой, Е. А. Селивановой, В. И. Теркулова и др.).

По мнению В. И. Теркулова, классификация ономасиологических классов композитов включает в себя три параметра:

а) общекатегориальное грамматическое значение номинативного комплекса, при этом отмечаются только субстантивные и атрибутивные номинатемы;

б) лексико-семантическая группа одноструктурных единиц (ЛСГОЕ) в пределах одного лексико-грамматического разряда с указанием общеязыковой лексико-семантической группы, в которую входит данная ЛСГОЕ, построенная на основе абсолютизации архисемы композита, отнесенной к тому или иному когнитивному классу (структурно-семантическому типу концепта);

в) ономасиологическая модель номинатемы, включающая «ономасиологический базис» и «ономасиологический признак» наименования [3, с. 110].

Среди сложносокращенных слов военные наименования выделяются нами в рамках аббревиатурных групп — таких объединений, в пределах каждого из которых аббревиатуры имеют одинаковый сокращенный компонент — например, *авиа* или *воен* [2, с. 159].

Нами выделено **343** сложносокращенных слова, относящихся к военному делу, в составе **20** аббревиатурных групп:

1) авиа (48): *авиаатака, авиабитва, авиабой, авиабомба, авиобомбардировка, авиабригада, авиавооружение, авиагарнизон, авиагоспиталь, авиагруппа, авиагруппировка, авиадесант, авиадесантирование, авиадивизия, авиакорпус, авиакрейсер, авиамина, авианаводчик, авианалет, авианападение, авиаобстрел, авиаоружие, авиаотряд, авиаохрана, авиaparad, авиapatрулирование, авиapatруль, авиapoддержка, авиapoдразделение, авиapoлигон, авиapoлигон, авиapoлк, авиapoулет, авиapoушка, авиapакета, авиapакетостроение, авиapейд, авиаслужба, авиаснаряд, авиасражение, авиатаран, авиаторпеда, авиаудар, авиaформирование, авиaxимбомба, авиачасть, авиaэскадра, авиaэскадрилья;*

2) арм (8): *армврач, арминженер, арминденант, армиском, армкомитет, армветврач, армвоенюрист, армревком;*

3) арт (56): *артатака, артбаза, артбат, артбригада, артвзвод, артвилка, артвойска, артвооружение, артгнездо, артгруппа, артдив, артдивизион, артдивизия, арткомпас, арткорректировка, арткорректировщик, артлинейка, артмашина, артмина, артмузей, артнаб, артнаводка, артнаводчик, артналет, артоборона, артобстрел, артогонь, артполигон, артпарк, артподготовка, артподразделение, артполк, артпорох, артприм, артприслуга, артприцел, артразведка, артсистема, артсклад, артснаб, артснабжение, артснаряд, артстрельба, арттаблица, арттревога, арттрубка, артудар, артустановка, артуч, артчасть, артикола, артицит, артэлектрик, артэмблема, артнабпункт, артхимснаряд;*

8) военные институции: *армиском, армкомитет, армревком, моборганы, моботдел, военсовет, разведорган, разведотдел, разведотделение, разведупр, разведуправление, погрануправление, военвед, военкомат, военсуд;*

9) военные локации: *боерайон, боеучасток, компункт, комцентр, авиаполигон, артгнездо, укрепрайон, укрепсооружение, разведпост, разведпункт, дивклабщице, разведрайон, оборонзавод, военчасть, авиачасть, артбаза, артмузей, артполигон, разведучасток, разведфронт, разведцентр, артнабпункт, мобпункт, артчасть, взрывсклад, военгородок, военгоспиталь, погранпост, военсклад, военторг, оборонпредприятие, воензавод, военмост;*

10) характеристики: *боеспособность, мобготовность, мобпотенциал;*

11) военные отрасли: *взрывпром, авиаракетостроение, военпром, военстрой.*

Таким образом, в результате анализа 20 аббревиатурных групп, которые содержат 343 сложносокращенных слова, являющихся военными наименованиями, нами была осуществлена лексико-семантическая классификация аббревиатур, предполагающая 11 тематических групп: 1) субъектно-объектные боевые действия; 2) субъектно-субъектные боевые действия; 3) должность или роль; 4) боеприпасы, техника, авиация и вспомогательные средства; 5) объединения военных; 6) военные мероприятия и реквизит; 7) военные учреждения; 8) военные институции; 9) военные локации; 10) характеристики; 11) военные отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бровец, А. И. История словарей сокращений. (2021). Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 3. 70–76.
2. Рязанова, В. А. Специфика словарной интерпретации семантики аббревиатур / В. А. Рязанова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. — 2022. — Т. 8. — № 1. — С. 158–169.
3. Теркулов, В. И. Сложносокращенные апеллятивы как автономная разновидность аббревиатур / В. И. Теркулов // Русистика. –2020. — Москва, РУДН. — № 1. — С. 97–112.

Поступила в редакцию 12.09.2025 г.

M. A. Buturlimova

LEXICO-SEMANTIC GROUPS OF ABBREVIATIONS – MILITARY NAMES

It is based on the lexico-semantic classification of compound military names. 343 units related to military affairs were allocated, consisting of 20 abbreviation groups: avia, arm, art, brig, combat, armor, explosive, military, guard, div, kom, mine, mob, defense, border, reconnaissance, spec, suh, fortification, chemical. For the described units, we have proposed a thematic classification of abbreviations, including 11 items.: 1) subject-object combat operations; 2) subject-subject combat operations; 3) position or role; 4) ammunition, equipment, aviation and auxiliary equipment; 5) military associations; 6) military events and props; 7) military institutions; 8) military institutions; 9) military locations; 10) characteristics; 11) military branches.

Key words: *compound word, lexico-semantic group, military name, thematic group, abbreviation group.*

Бутурлимова Мария Андреевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: buturlimova1107@gmail.com

Buturlimova Maria Andreevna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undergraduate student.
E-mail: buturlimova1107@gmail.com

Теркулов Вячеслав Исаевич.
Доктор филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Профессор кафедры русского языка.
E-mail: vi.terkulov@mail.ru

Terkulov Vyacheslav Isaevich.
Doctor of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Professor of the of the Department of Russian
Language.
E-mail: vi.terkulov@mail.ru